

TALIM SIFATINI OSHIRISHDA “KUNDALIK.COM” ELEKTRON TIZIMINING AFZALLIKLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377031>

Yunusova Nodira Muhammadjon qizi

*Toshkent viloyati Qibray tumani 25-maktabi o`quv-tarbiya ishlari bo`yicha direktor
o`rinbosari*

Anotasiya: *Ushbu maqolada ta`lim tizimida yaratilayotgan qulayliklar hamda ularning ahamiyati, afzalliklari yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *Yoshlar – jamiyatning ijtimoiy faol guruhi, “kundalik.com” elektron tizimi afzalliklari, globallasuv, Qutadg`u bilig*

Yoshlar har qanday jamiyatning muhim ijtimoiy kuchi, ertamiz egalari, kelajagimiz poydevorlari hamda jamiyatning hal qiluvchi ahamiyatga ega bo`g`inidir. Shu bois yurtimizda yoshlar masalasiga, ularning ta`lim olishi uchun qulayliklar, imkoniyatlar yaratish masalasiga davlat siyosati darajasida berilayotgan e`tibor mazkur ijtimoiy guruhning mamlakat hayotidagi salmog`i naqadar yuksak ekanligidan dalolat beradi.

O`zbekistonning barqaror taraqqiyotida, xalqaro maydondagi obro – e`tiborining yanada yuksalishida, amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligida yosh avlodga berilayotgan e`tibor muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Mustaqillikning ilk kunlaridanoq davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yoshlar ta`lim-tarbiyasi, ularning ma`naviyatini yuksaltirish sohasidagi islohotlarning boshqa sohalar bilan chambarchas bog`lagan holda, tizimli, bosqichma-bosqichamalga oshiriladigan strategiyasi belgilab olindi.

Buning izohi sifatida Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so`zlagan nutqida: “Sayyoramizning ertangi kuni, faravonligi farzandlarimiz qanday inson bo`lib kamolga yetishi bilan bog`liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o`z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlardan iborat”, - deb ta`kidlaganlar.

XI asrda yashab ijod qilgan mutaffakkir Yusuf Xos Hojib ham o`zining o`rta asr qomusi sifatida tan olingan “Qutadg`u bilig” (Saodatga yo`llovchi bilim) asarida sog`lom avlodni yil shakllantirishda bilimning fazilatlarini, ota-ona va farzand o`rtasidagi o`zaro ijobiy munosabatlarini ijtimoiy hayotdagi o`rni beqiyosligini ta`kidlaydi.

O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov ham “Ta`limni tarbiyadan, tarbiyani ta`limdan ajratib bo`lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir. Har qaysi davlat, har qaysi millat, avvalo, o`z farzandlari qiyofasida, unib-o`sib kelayotgan yosh-avlod timsolida shu xalqqa xos xususiyat va fazilatlarni namoyon etadigan, uning azaliy orzu-intilishlarini ro`yobga chiqaradigan buyuk kuchni ko`radi. Farzandlarimiz, yoshlarimiz bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchidir”, - deya bejiz ta`kidlamaganlar.[2]

Yoshlar muammolarini tadqiq etish, ular bilan bog`liq bo`lgan masalalarga yechim topish barcha zamonlarda ham dolzarb ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, bugungi

globalashuv davri yoshlar oldiga yangidan-yangi maqsad va vazifalarni qo`ymoqdaki, buning natijasi o`laroq yoshlarimiz zamon ruhiga mos, barcha sohalarda ilg`or zamonaviy bilimlarni egallashlari uchun qulayliklar yaratilmoqda.

Yoshlarni o`z mustaqil fikriga ega, barcha sohalarda dunyodagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, mard, jasur va komil insonlar bo`lishida maktabning ahamiyati beqiyos. Shuning uchun ham mustaqilligimizning ilk kunlaridanoq xalq ta`limi tizimi masalasi ustuvor yo`nalishga aylandi. Ta`lim islohotlari bu sohaning barcha yo`nalishlari singari respublika umumta`lim maktablari tizimida yirik o`zgarishlar va yangilanishlarga sabab bo`ldi. Chunki “maktab yosh avlodni o`z istedodini namoyish qilishida, to`g`ri kasb tanlashida eng muhim maskandir”. [3]

Zamonaviy texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelayotgan davrda yashayapmiz. Albatta, amaliyotga joriy qilingan har bir yangilik, innovatsion loyihalar zamirida insonlar ish-faoliyatini yengillashtirish, mavjud muammolarni kamaytirish va zamon bilan hamnafas yashash maqsad qilinadi. Bu borada Xalq ta`limi sohasida o`ziga xos burilish yasagan yangiliklardan biri elektron jurnal va kundalik tizimi joriy etilishi bo`ldi.

O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirining 2021-yil 6-sentabrdagi “Ta`lim jarayonini boshqarishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya

texnologiyalarini joriy etish to`g`risida” gi 284-son buyrug`i imzolangach, poytaxtimizda onlayn axborot tizimi keng joriy etildi. Xususan, Toshkent shahridagi barcha umumta`lim maktablarida jurnal va o`quvchilarning kundaliklarini qog`oz shaklida yuritishni bekor qilish hamda ularni elektron tarzda yuritishga mo`ljallangan yagona axborot tizimini ishga tushirish rejalashtirilgan edi.

Bugungi kunda “Kundalik” raqamli ta`lim platformasi Toshkent shahridagi barcha maktablarda va viloyatlardagi sifatli axborot resurs bazasiga ega bo`lgan umumta`lim muassasalarida joriy qilingan. Shuningdek, platforma 22 ta nodavlat ta`lim muassasalarida ham amalga oshirildi. Nafaqat maktablar, balki o`rta maxsus ta`lim muassasalari, ya`ni Ichki ishlar vazirligining 14 ta litseyi ham “Kundalik” platformasiga o`tdi. Ushbu tizimda jami 1581 maktab ish boshladi, ulardan 1482 tasi qog`oz jurnallar va kundaliklardan butunlay voz kechdi

Yangi tizimning afzalliklari:

Xalq ta`limi vazirligi o`qituvchilarni majburiy mehnat, majburiy obuna, ortiqcha qog`ozbozlik ishlaridan ozod etishga kirishganiga ancha bo`ldi. “Kundalik” loyihasi mana shu ishlarining amaldagi ifodasi bo`ldi desak, adashmaymiz. Mazkur tizim o`qituvchi, o`quvchi, ota-onalar, ta`lim muassasalari ma`muriyatlari hamda ta`limni boshqarish organlari vakillari uchun yagona elektron ta`lim muhitini yaratadi. U orqali o`qituvchilar jurnal to`ldirish, hisobot ishlarida qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Ota-onalar istagan vaqtda farzandlarining baholari bilan tanishib borish imkoniga ega bo`ladi.

Elektron jurnal o`qituvchilar ishini ikki barobar yengillashtirdi. Qog`oz jurnalni to`ldirib, undagi baholarni o`quvchi kundaligiga qo`yish, tekshiruvchilar kelganda baho va mavzular bir xilligini solishtirish osonlashdi. Yangilikni barcha birday tushunib, foydalanishi uchun vaqt ko`p ketadi. Lekin harakat qilinsa, buning qiyin joyi yo`q. Ota-onalar ham to`liq elektron kundalikdan foydalanishni o`rganib olguniga qadar tushunmovchiliklar bo`ladi, biroq ishtiyok bilan o`rganishsa, tizim o`zini oqlaydi.

Tizim afzalliklaridan yana biri o'quvchilarga qo'yilayotgan baholarni o'zgartirish holatlariga barham berilishidir. Bundan tashqari, jurnal bilan to'liq va o'z vaqtida ishlaydigan yoki ishlamaydigan o'qituvchilar ham yuzaga chiqadi. Albatta, jarayon ishtirokchilarining fikrlari doim bir xil bo'lmaydi.

Elektron jurnalning o'qituvchilar uchun qulay tomonlari bisyor, masalan, bir o'quvchi boshqa maktabga ko'chayotganda reyting daftarchasini to'ldirish, choraklik baholari va boshqa hujjatlarini hech qiyinchiliksiz topish imkoni bor. Chorak oxirida direktor o'rinbosarlariga hisobot topshirish jarayonida sinf rahbarlarining ishi ham ancha yengillashdi.

Ta'limga biror yangilikni joriy etishdan oldin maktablarning imkoniyatlari, o'qituvchilarning AKT savodxonligi, ota-onalarning bunga tayyorligi hisobga olinishi kerak emasmi? To'g'ri, qachondir baribir elektron tizimga o'tish kerak dersizlar, lekin yetarli sharoit bo'lmasa, qanday amalga tatbiq qilish mumkin, - deydiganlar topiladi, ammo elektronlashish bu – davr talabi.

Toshkent shahridagi ayrim maktablarda elektron kundalikdan foydalanish borasida tajriba-sinov ishlari olib borilgan. O'zini oqlagach, boshqa ta'lim muassasalari jarayonga jalb etildi. Yana bir kutilmagan yangilik — elektron kundalikka yilda bir marotaba pul to'lab obuna bo'lish. Eslatib o'tamiz, o'qituvchilar bundan mustasno. Ota-onalar farzandlari uchun to'lovni amalga oshiradi. Obuna narxi — bir yilga 8600 so'm. Ushbu masalada ham ko'plab munozaralar bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo Rustamovaning fikricha, "Xalq ta'limi vazirligi va "Kundalik" (Rossiya-ning "ДНЕВНИК.ру") kompaniyasi o'rtasida davlat xususiy sherikligi asosida shartnoma imzolangan bo'lib, buning natijasida xususiy sarmoya jalb etilgan holda, davlat mablag'lari tejaladi. Tejalgan mablag'lar maktablarning moddiy-texnik bazasini rivojlantirishga, ya'ni kompyuter va internet bilan ta'minlashga ishlatiladi. "Kundalik" kompaniyasiga tushgan mablag'lar esa platformaning texnik infratuzilmasini saqlash, uni rivojlantirish va kengaytirishga sarflanadi. Loyiha to'liq "Kundalik" kompaniyasi tomonidan moliyalashtiriladi".

Ma'lum bo'lishicha, tejab qolingan davlat mablag'lari maktablarda yetarli sharoitlar yaratish uchun sarf qilinadi. Respublikadagi barcha umumta'lim muassasalari kompyuter va internet tarmog'i bilan ta'minlanadi. To'lov masalasidagi savollarga "Maktabda o'quv qurollari doim ota-ona tomonidan sotib olingan, xususan, kundalik ham. Elektron kundalikka a'zo bo'lish qog'oz kundalikning o'rtacha bahosiga teng, deya javob beriladi.

Sinov muddati tugagach, tizimga kirishda foydalanuvchilarda "To'lash" tugmasi paydo bo'ladi, u bosilganda "Uzcard" kartasi yoki to'lov tizimi orqali to'lovning ikkita usuli ochiladi. Obuna uchun to'lovni amalga oshirishda qo'shimcha foizlar olinmaydi. "Kundalik" tizimi foydalanuvchi kartasi ma'lumotlarini o'zida saqlamaydi. To'lovlar xavfsizligi uchun "Click" kompaniyasi va Yagona Umumrespublika Protssessing Markazi — "Uzcard" javobgardir. Shuning uchun ota-onalar asosiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va karta ma'lumotlarini begonalarga bermaslik, to'lovni boshqa yo'l bilan amalga oshirishni so'rayotganlar bilan muloqotga kirishmaslik haqida ogohlantirilgan.

Ma'lum bo'ladiki, to'lovni amalga oshirish uchun ota-onada oylik maosh uchun plastik kartalar bo'lishi kerak. Plastik kartasi bo'lmaganlar qay tartibda to'lovni amalga oshirishi noma'lum. To'lov masalasi ko'plab ota-onalarni esankiratib qo'ygani ijtimoiy

tarmoqlardagi muhokamalardan ma'lum. Ko'pchilik qanday to'lanadi, nega menda ishlamayapti, keyin qaysi amalni bajarish kerak, nimani bosishni bilmayapman, klikka ulangan bo'lish shartmi kabi savollar bilan o'zaro fikr almashmoqda. Xabarlariga ko'ra, uch yoki undan ortiq maktab o'quvchisi bo'lgan oilalar uchun 10 foizlik chegirma mavjud. Kirish bir yilga taqdim etiladi, ya'ni elektron kundalik 2021-yil noyabrda sotib olinadigan bo'lsa, u holda 2022-yil noyabrgacha amal qiladi.

Masofaviy ta'lim olayotgan o'quvchilar bilan ishlashda "Kundalik" platformasining qulay tomonlari ko'p, endi o'qituvchilar ota-onalar va o'quvchilar bilan boshqa messenjerlarda emas, aynan ta'limga oid saytda shug'ullanadi.

Kundalik.com — ta'limga AKT va kompyuter texnologiyalari shiddat bilan kirib kelayotgan davrda kelajak uchun buyuk kashfiyot bo'ldi, desak adashmaymiz. "Tizim bilan ishlash uchun internetga ulangan kompyuter kifoya" degan edi "Kundalik" kompaniyasi vakili Yuriy Boyko. Agar yurtimizning har bir hududida internet bilan bog'liq muammolar kuzatilmasa, o'qituvchilar va ota-onalarda elektron tizimda ishlash uchun zamonaviy texnologiya va moddiy ta'minot yetarli bo'lsa, demak, Xalq ta'limi vazirligi o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan
2. Karimov.I Asosiy maqsadimiz – yurtimizda erkin va obod, farovon hayot barpo etish yo`lini qat'iyat bilan davom ettirishdir // Ma`rifat. 2014. 8-dekabr
3. J.Yo`ldoshev. Ta`limimiz istiqboli yo`lida. T.,2019. 15-b.